

ЭМФАТИЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ

Халиллаева Наргиза

Студентка 1 курса УзГУМЯ. Научный руководитель

Зульфия Давронова

Старший преподаватель УзГУМЯ

Аннотация: В данной статье речь идёт о механизмах взаимодействия длительности слогов, которые произносятся с эмфатическим ударением, входящих в состав этих слогов. Фактически эмфатическое ударение – это создание эмоционально-смыслового эпизента в фразе. Другими словами, эмфатическое ударение – это эмоционально-логическое ударение.

Ключевые слова: эмфатическое ударение, длительность звука, выделительное ударение, строй языка, ритмический акцент.

Эмфатическое ударение представляет собой вторую разновидность выделительного ударения. Выделяется оно, прежде всего по смыслу, и в этом отношении оно сходно с логическим ударением, так как логическое ударение выделяет из речи какое-то слово по смыслу. Однако так это казалось с интеллектуальной стороны фразы, тогда как эмфатическое ударение отражает эмоции говорящего, его аффективное состояние по поводу различных факторов, выражаемое в данном случае.

Так же, как и логическое ударение, эмфатическое не связано с синтаксическим строем языка, оно зависит только от смысла.

Так же иная и его фонетическая характеристика, которая меняется в зависимости от различных эмоций. Если эмоции разделить на положительные и отрицательные, то фонетические признаки их выражения будут в различительных эмоциях, например, радости, восторженности и т.д. Как отмечал Л.В.Щерба, удивление обычного ударного гласного слова, связанное с некоторым усилением, а также и с более четким качеством, например, во фразах, сказанных с эмоцией восторга: *Какой чуде-е-сный вид! Это изуми-и-тельное произведение искусства!* и т.д., или же фразы, сказанные с эмоцией симпатии: *Он такой хоро-о-ший, сла-а-вный человек!* Если же взять фразы с отрицательными эмоциями, например, гнев, презрение, негодование и т.д. то это обычно выражается не удлинением гласного, а удлинением первого согласного в слове.

Мы умеем выражать в речи множество разнообразных аффектов в их функциях: гнев, презрение, равнодушие, ирония, ласку, нежность, недоверие,

восторг и т.д., но фонетика этих аффектов не изучена. Для французского можно сослаться на одну страничку книги Grammont, где разобраны некоторые интонации слова. Профессор Fouché, а по-видимому и профессор Grammont не признают различия в особенности эмфатического и логического ударения во французском языке. Чтобы понять это, нужно рассмотреть логическое ударение, так как эмфатическое уже было рассмотрено выше.

Эмфатический и ритмические акценты могут быть рядом, в слогах, не разделенных паузой (тогда как два ритмических ударения подряд не допускаются). Прилагательное как самостоятельное слово может быть выделено ритмическим ударением, но это потенциальное ударение не всегда реализуется во фразе. В следующих примерах примечательное, стоящее перед существительным, может быть выделено ритмическим ударением.

Прилагательное, стоящее после существительного, всегда несет ритмическое ударение:

Un tapis/magnifique.

Un rideau /transparent.

Des bas/solides.

Вообще французское ударение отличается от русского ударения по своей функции.

В русском языке каждое слово характеризуется ударением на определенном слоге вне зависимости от того, есть ли фонема, отличительная по месту ударения. Ударение, как и фонема, выполняет словообразующую конститутивную функцию. В то же время благодаря тому, что русское ударение не связано с определенным местом в слове. Разница по месту ударения может использоваться для различения слова: 'душу - ду'шу.

Занимая постоянное место, французское ударение не может использоваться для словоразличения. Его функцией является только разграничение ритмических групп в потоке речи. По своей природе и по своей лингвистической функции оно аналогично другим суперсегментным элементом и находится на том же уровне, что и эти элементы. Поэтому термин «ударение» для французского языка имеет совсем не то же значение что для русского языка. В русском языке ударение надо характеризовать как количественное и качественное.

Некоторую роль играют, и увеличенная интенсивность ударного гласного по сравнению с безударным. Французское ударение имеет, следовательно, сложную природу, в то время как отдельные фонетические ударения могут при этом замещать друг друга. Выделенные слоги мелодическими средствами могут заключаться не с повышением тона, а

просто в создании мелодического интервала, а безразлично восходящего или нисходящего, между предударным и ударным слогом. В этом строе тоже создается контраст между ударными и безударными слогами, необходимый для восприятия ударения.

Выделительное ударение бывает двух типов: эмфатическое или эмоциональное, аффективное ударение.

Эмоциональное ударение присуще только эмфатической речи, служит для выделения слова в связи с какими-то эмоциями говорящего. Выделяемые слова в большинстве случаев сами имеют экспрессивное значение, семантическую выразительность: *misérable, admirable, dégoûtant, merveilleux*. Выразительность значительно увеличивается, если их произнести с эмфатическим ударением. В противоположность ритмическому нормальному ударению, падающему всегда на гласный, эмоциональное ударение консонантно, падает на согласный, стоящий под эмоциональным ударением, и он всегда долгий. Следующий за ним гласный также увеличивается по напряженности, долготе и особенно по высоте. Если выделяемое слово начинается с согласного, то этот согласный всегда долгий: *Mais taisez-vous!* [*mɛt-tɛ: -zɛ-''vu*].

Ударение выделительное, дополнительное (accent d'insistance). Выделительное ударение не всегда присутствует во фразе, оно возникает лишь при необходимости выделения отдельных слов, существует параллельно с обычным, нормальным ритмическим ударением, не снимая последнего. Выделение может быть:

а) рассудочным, интеллектуальным или дидактическим (accent didactique, accent intellectuel ou accent intellectif);

б) эмоциональным или эмфатическим (accent émotionnel, emphatique ou affectif).

Рассмотрим более детально особенности эмфатического ударения: эмоциональное ударение присуще только эмфатической речи, служит для выделения слова в связи с какими-то эмоциями говорящего. Выделяемые слова в большинстве случаев сами имеют экспрессивное значение, семантическую выразительность: *misérable, admirable, dégoûtant, merveilleux...*

Выразительность их значительно увеличивается, если их произнести с эмфатическим ударением. В противоположность ритмическому нормальному ударению, падающему всегда на гласный, эмоциональное ударение консонантно, т.е. падает на согласный.

Согласный, стоящий под эмоциональным ударением, всегда долгий. Следующий за ним гласный также увеличивается по напряженности, долготе и особенно по высоте. Различают несколько случаев:

1) Если выделяемое слово начинается с согласного, то этот согласный всегда долгий:

Mais taisez-vous ! [mɛt-tɛ:-zɛ-"vu]
C'est magnifique ! [sɛm-ma:-ni-"fik]
C'est formidable ! [sɛf-fɔ̃:r-mi-"dabl]
Pas du tout ! [ppa:-dy-"tu]
Splendide ! [ssplã: -"did]

2) Если слово начинается с гласного и содержит более чем два слога, то ударение падает на согласный, следующий за начальным гласным:

C'est épouvantable ! [sɛ-tep-pu:-vã-"tabl]
C'est adorable ! [sɛ-tad-dɔ:-"rabl]
La parole abominable ! [la-pa-rɔ-lab-bɔ:-mi-"nabl]

3) Если с выделяемым словом делается слияние (liaison), то часто ударение падает на согласный из liaison:

C'est épouvantable ! [sɛt-te:-pu:-vã-"tabl]
C'est inutile! [Sɛt-ti:-ny-"til]
Il est idiot ! [i-lɛt-ti:-"djo]

Однако, если в liaison возникает [z], а не [t], то лучше придерживаться первого типа: *Vous êtes idiot!* [vu-zɛ-tid-"djo]

Как уже указывалось, эмоциональное ударение является дополнительным, оно не снимает нормального ударения, а добавляется к нему на любом слоге речевой цепочки, причем не подчиняется правилу дезакцентуации, может встать рядом с нормальным ударением, которая тоже сохраняется. Например, *Splendide!* [ssplã: -"did]

ЛИТЕРАТУРА:

1. Матезиус В.О. О так называемом актуальном членении предложения. – В сб. Пражский лингвистический кружок. Москва, «Прогресс», 1967.
2. Брызгунова Е.А. Интонация и смысл предложения. «Русский язык за рубежом», 1967, №1. стр. 30.
3. Grammont M. Traité de phonétique. Paris, 1933.
4. Fouché P. La prononciation actuelle de français. «Le Français moderne». Paris, 1933, t.1.
5. Fouché P. Traité de prononciation française. Paris, 1956 .